

**INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI ISH YURITISH TERMINLARINING
O‘ZARO TARJIMASIDAGI MUAMMOLAR
PROBLEMS IN TRANSLATIONS OF ADMINISTRATIVE TERMS
BETWEEN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES**

Turdiyev Islomjon Mamadaminovich

ToshDO‘TAU Xorijiy tillar kafedrasida katta o‘qituvchisi

mr.turdiev93@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola ayrim ish yuritishga oid terminlarning ingliz va o‘zbek tillaridagi tarjimasini muammolarini tahlil qilish va natijalariga yechimlar berishga bag‘ishlangan bo‘lib, turli olimlarning ushbu sohada olib brogan tadqiqotlaridan iqtiboslar keltirilib, ularga qo‘shimcha munosabatlar beriladi.

Annotation: This article is devoted to analyzing the problems of translating some business terms into English and Uzbek and providing solutions to the results. It cites and provides additional references to research conducted by various scholars in this field.

Kalit so‘zlar: kalka, mahalliyshtirish, chet ellashtirish, o‘zlashma leksema, ish yurutush terminlari.

Key words: kalka, mahalliyshtirish, chet ellashtirish, o‘zlashma leksema, ish yurutush terminlari.

Har bir sohada bo‘lgani kabi tarjimonlar ham ma’lum bir matn yoki atamani tarjima qilishda muarakkablikka duch kelishi bu tabiiy hol, albatta. Ushbu o‘rinda tarjima qilinayotgan obyektning qaysi sohaga tegishliligi hamda uning o‘quvchisi kim ekanligini bilish muhim ahamiyatga egadir. Tarjima jarayonining murakkabligiga ishora qilib bir qancha tadqiqotchilar o‘z xulosalarini taqdim qilishgan. Jon Drydenning taniqli metaforasi tarjimoni “oyoqlari bog‘langan arqonlarda raqsga tushish” bilan solishtiradi²⁴, boshqa manbalar tarjimoni “sharobni suvga aylantirish” yoki “to‘kilmasin amalga oshirib bo‘lmaydigan dekanatsiya” bilan qiyoslaydi va tarjimonlarni esa “pijamadagi gladiatorlar”ga qiyoslaydi. Shuningdek, Robert M. Grantning ta’kidlashicha, hech qachon mutlaqo yakuniy tarjima bo‘lishi mumkin emas²⁵, ya’ni qaysidir tarjimoni aynan tarjima deb hisoblab bo‘lmaydi. Yuqorida aytib o‘tilgan olimlarning tarjimaga nisbatan qo‘llagan qiyoslashlari tarjimoni murakkab va qiyin mashg‘ulot sifatida tavsiflovchi ekspressiv usuldir. Bundan

²⁴ Dryden, John. 2012. Dancing on ropes with fetter’d legs. <https://jacket2.org/commentary/dancing-ropes-fetter%E2%80%99d-legs> [Accessed 15th March 2018].

²⁵ Baker, Mona and Gabriela Saldanha (ed). 2009. An International Encyclopedia of Translation Studies, Volume 2. [Online] Berlin, NewYork.:C:/Users/asus/Contacts/Downloads/Routledge_Encyclopedia_of_ Translation_Studies.pdf. [Accessed 27 March 2018].

tashqari, Riga Texnika Universiteti Amaliy tilshunoslik instituti tadqiqotchilari ta'kidlaganidek "ko'rib chiqilayotgan obyekt ixtisoslashgan bo'lsa, murakkablik yanada ortadi"²⁶. Ish yuritish sohasining maxsus terminlar sistemasi ekanligini hisobga olsak ushbu fikr o'z tasdig'ini topadi deyishimiz mumkin. Tarjimonlar uchun muhim vazifalar bu tarjima qilishda duch kelishi mumkin bo'lgan muammolardan xabardor bo'lish va ularga yechim topishga tayyor bo'lishlaridir. Aynan soha terminologiyasi haqida gap ketganda rasmiy uslub dominant hisoblanadi va unda yuqori darajadagi sifatli va aniq tarjima talab qilinadi. Adekvat sifatli tarjima deganda tarjimonlar o'z subyektiv fikrlarini berishlari mumkin, ammo Hatim va Munday fikriga ko'ra, yakuniy xulosa "ma'noning so'zma-so'z talqini, shaklga rioya qilish va umumiy aniqlikka urg'u berish" bo'ladi²⁷. Ushbu tadqiqotda tarjima qilingan termini o'quvchi o'z mazmunini olish uchun ko'p kuch sarflamasligi kerak, shuning uchun tarjima sodda va tushunarli bo'lishi kerakligi haqidagi fikr olg'a suriladi. Biroq aynan termin tarjimasini sodda qilish juda murakkab vazifadir. Shunga qaramasdan mavjud terminlarning tarjimasida aniqlik va bir vaqtning o'zida jozibadorlik jihatidan tahlil qilinishi zarur.

Tadqiqotchi Enoch Ajunva ta'kidlaganidek, tarjima muammolarini ikkita asosiy toifaga bo'lish mumkin - tashqi va ichki yoki o'z-o'zidan paydo bo'ladigan. Tashqi qiyinchiliklar, birinchidan, manba tilidagi matnning o'ziga xos xususiyati tufayli yuzaga kelishi mumkin, masalan, u nisbatan katta, murakkab, yuqori ilmiy va texnik bo'lsa. Ikkinchidan, tarjimadagi muammolar polisemantik atamalarning ma'nolarining noaniqligi yoki tarjima qilinayotgan tilda terminologiyaning etishmasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.²⁸

Olim Aiga Dukate bu muammolarni matn tarjimasining gibril tabiati bilan bog'laydi. Dukatega ko'ra, har qanday tarjima "ikki tegishli madaniyatga - manba madaniyati va tadqiq etilayotgan madaniyatga bog'langan gibril matn sifatida tarjima qilish xususiyatiga ko'ra gibril matnning ba'zi xususiyatlariga ega."²⁹ Matn gibrilidagi tarjimon matni tushunishida muammolarga duch kelishining asosiy sabablaridan biri bo'lishi mumkin, bu adekvat va tushunarli tarjima chiqarishda asosiy shartdir. Tarjimaning gibril tabiati bilan kurashish uchun "mahalliyashtirish" va "chet ellashtirish" olimlar tomonidan taklif qilingan va soha mutaxassislari tomonidan qo'llaniladigan asosiy tarjima strategiyalari hisoblanadi. IAL talabalari telekommunikatsiya, qurilish va iqtisodiyot sohalarida ixtisoslashgani sababli, u yerda ushbu sohalarida qo'llaniladigan terminologiya bilan bog'liq bo'lgan tarjima

²⁶ Costeleanu, Mirela. 2009. Difficulties in Translating Specialized Texts. Editura Eiroplus. <http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A3362/pdf>. [Accessed 28 March 2018].

²⁷ Hatim, Basil and Jeremy Munday. 2004. Translation. An advanced resource book. London/ New York:Routledge.

²⁸ Ajunwa, Enoch. 2015. Fidelity Challenges in Translation. Translation Journal, January 2015. <https://translationjournal.net/January-2015/fidelity-challenges-in-translation.html> [Accessed 12 July 2019].

²⁹ Dukate, Aiga. 2007. Manipulation as a Specific Phenomenon in Translation and Interpreting. Riga.

muammolarining keng doirasi bo‘lib, asosiy terminologiya muammolari orasida quyidagilarni ta’kidlash lozim.

- mavjud polisemantik atamalarning ma’nolari noaniq va/yoki sinonimdir;
- bir atama bir nechta tushunchalarni bildiradi;
- bir nechta atama bir tushunchaga ishora qiladi;
- termin yaratishda izchillik yo‘qligi;
- tarjima qilinayotgan tilda tegishli atama yo‘qligi³⁰.

Ushbu terminologiya muammolari tajribali hamda yangi tarjimonlar tomonidan duch kelinishi mumkin. Latviyada ushbu muammolarni hal qilish uchun Latviya Fanlar Akademiyasining Terminologiya komissiyasi tuzilgandir;

Bu komissiya yaratilgan terminlarni tasdiqlaydi va yangilarini qabul qiladi. Ular kiritgan terminlar quyidagicha:

- latvcha kelib chiqqan yangi so‘zlar;
- xorijiy so‘zlarning transliteratsiyasi yoki transkripsiyasi;
- kalkalar³¹.

Bundan tashqari, aniq va ishonchli tarjima qilish uchun tarjimon tarjima qilayotgan sohasi bo‘yicha asosiy bilimlarga ega bo‘lishi kerak. Shuning uchun tarjimonlar o‘zlarining ixtisoslashgan sohalari bilan bog‘liq eng so‘nggi ma’lumotlardan xabardor bo‘lishlari va garchi ixtisoslashgan tarjimonlar uchun doimiy ravishda o‘sib borayotgan terminologiyaga rioya qilish oson bo‘lmasa ham lug‘at va terminologiya bilimlarini kengaytirishga tayyor bo‘lishlari lozim. Shuningdek, tarjimon tarjima jarayonida yordam berishi mumkin bo‘lgan tegishli hujjatlar va materiallardan xabardor bo‘lishi kerak, chunki lug‘atlar texnik terminologiya muammolariga yechim taklif qila olmasligi mumkin³². Shuni ham tan olish kerakki, tarjimonlar duch keladigan qiyinchilik tez-tez kuzatiladi. Tarjima jarayonida ichki va tashqi muammolar tarjima qilinayotgan terminning tarjima qiyayotgan tildacheklangan lug‘at boyligi yoki texnologiya rivojlanishi tufayli yangi paydo bo‘lgan terminlarga duch kelinganda yaqqol yuzaga chiqadi.

Bir til oilasiga mansub bo‘lmaganligi sababli ingliz va o‘zbek tillarining og‘zaki va yozma nutqida nafaqat terminllarning qo‘llanilishida balki umuman nutq jarayonida ham sezilarli tafovutlarni ko‘rish mumkin. Ingliz tilida ko‘p qo‘llaniladigan hamda nutq jarayonini rang-barng qilib beradigan sinonimiya hamda polisemiya, maxsus terminlarni tarjima qilish jarayonida birmuncha murakkablik yuzaga keltiradi. Soliq terminlarining o‘zbek tiliga tarjimasi ustida tadqiqot olib borgan olim O.Ahmedov o‘zining “Ingliz va o‘zbek tillarida soliq-bojxona

³⁰ Pūtele, Iveta. (ed.) 2013. Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā un praksē. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts.

³¹ Veisbergs, Andrejs. 2001. Word-Formation in English and Latvian. Contrastive Analysis. University of Latvia, Riga

³² Costeleanu, Mirela. 2009. Difficulties in Translating Specialized Texts. Editura Eiroplus. <http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A3362/pdf>. [Accessed 28 March 2018].

terminlarining lingvistik tahlili va tarjima muammolari” nomli doktorlik dissertatsiyasida amaliyotda sohaga oid terminlarning ma’nolari yetarlicha farqlanmayotgani bois bunday terminlar me’yoriy hujjatlarda turlicha sharhlanmoqda ekanligini hamda tarjima adekvatligining yuzaga kelishiga monelik qilayotgan ekanligini, shuningdek, polisemantik va sinonimik terminlar, ularning tarjimadagi variantlari (absolyut, nisbiy, ideografik, kontekstual, dialektal, stilistik, aralash) sinonimlar tez-tez uchrab turishi kuzatilishini ta’kidlaydi³³.

Terminlar va umumadabiy soz’larning lug’atlarida albatta aniqlik jihatidan farq bo’lishi lozim deb hisoblaymiz, ya’ni sohaga oid terminlar lug’ati birmuncha izohlar bilan ta’minlangan va aniqroq tarjimaga ega bo’lishi lozim. Lug’atshunos olim L.V.Shcherba lug’atlarga qo’yiladigan talablar turlicha bo’lishi lozimligini nazarda tutgan va umumadabiy tilga o’zlashgan u yoki bu soha terminlarining filologik va ensiklopedik lug’atlarda turlicha talqin qilinishini ta’kidlagan edi³⁴.

Boshqa soha terminlari kabi ish yuritsih terminlari ham ingliz tilidan tarjima qilinganda bir qancha sinonimik tarjimalar (dubletlik)ga ega bo’lishi kuzatiladi. Shu o’rinda dubelt so’ziga izoh berib o’tish muhimdir. Fransuzcha doublet, double – so’zlaridan olingan dublet leksemasi “ikkinchi nusxasi, ikkinchi shakldagi ko’rinishi” ma’lum bir so’zning ikki va undan ortiq nusxa bo’lganda qo’llaniladi (maslan: Clerk / Cleric – kotib/ruhoniy, Census / Sensus-ro’yxatga olish/ tuyish). Etimologiyada bir tildagi ikki yoki undan ortiq so’zlar turli fonologik shakllarga ega bo’lsa-da, bir xil etimologik ildizga ega bo’lsa, dublet yoki etimologik egizak (yoki ehtimol uchlik va boshqalar) deyiladi. Ko’pincha, lekin har doim emas, bunday so’zlar so’zlar tilga turli yo’llar orqali kirdi. Sohaviy terminlar tarjimasidagi muammolar haqida o’z fikrini bergan holda olim O.Ahmedov dublet so’zlarga o’z munosabatini bildirib “Dublet so’zlar derivatsion-etimologik va semantik jihatdan bir-biriga yaqin yoki bir xil bo’lgan, ammo tilning muayyan bosqichidagi tadrijiy rivojlanish ta’siri natijasida semantik va stilistik jihatdan differensial xususiyatga ega bo’lgan leksik birliklardir. Shunga ko’ra terminologiyada muayyan tushuncha ikki xil qo’llanganda ular orasidagi farqqa aniqlik kiritish masalasi hanuz munozarali hol bo’lib kelmoqda” deya ta’kidlagan. Bundan tashqari dublet so’zlarga olimlarning qarashlari turlicha ekanligini ko’rishimiz mumkin bo’ladi. Olimlarning bir guruhi bunday so’zlarni ma’lum tushunchani turli shakllarda ifoda etuvchi birlik deb qarasar, boshqa guruh olimlar doubletlar bular sinonimlar emas ularni birbiridan farqlash muhim ekanligini qayd etishadi. Yana bir guruh olimlar esa dublet terminlarni bir xil so’zlarning turli variantlari emas balki bir shkali chet tilidan kirib kelgan bo’lsa boshqasi o’sha tildan kelib chiqqan juf terminlar deb hisoblashadi.³⁵ Tilshunos olim A.A.Reformatskiy bir

³³ O.Ahmedov “Ingliz va o’zbek tillarida soliq-bojxona terminlarining lingvistik tahlili va tarjima muammolari” diss. 2016

³⁴ Щчерба Л.В. Русско - французский словарь. М.: 1959.-249 б.

³⁵ Мадвалиев А. Ўзбек терминологиясида дублетлик масаласи //Ўзбек тили ва адабиёти. 1982. № 3.-123 б.

tushunchani ifodalovchi tushunchalardan farqli o‘laroq, bir nechta termin bir tushunchani tasvirlashini dubletlar deb atashni (bunga misol qilib o‘zbek tilidagi “guvohnoma” so‘zining ingliz tilida “certificate, reference kabi ekvivalentlari bor) taklif qilgan bo‘lsa³⁶, Tilshunos V.A. Sitkina undan farqli o‘laroq sinonimiya hodisasini variantlilik deb atab, uning leksik, fonetik, morfologik jihatlarini ajratib ko‘rsatadi³⁷. Terminologik sistemlarining sinonimlar qatorida dubletlar ham uchrashini ta’kidlab o‘tgan V.P. Danileko ularni 3 holatda yuzaga kelishini qayd etadi:

1. O‘zlashma leksema paydo bo‘lishi bilan o‘zlashtirayotgan tilda uning ma’nosiga teng keladigan so‘z hosil qilinib, iste’molga kiritiladi (distance learning-masofaviy ta’lim);

2. O‘zlashma bilan ma’lum tildagi so‘z teng (parallel) qo‘llanadi; (analyst-tahlilchi yoki analitik)

3. Bir tushuncha uchun turli tillardan o‘zlashgan bir necha termin qo‘llanganda (direktor- principal, schoolmaster, rus tilidan kirib kelgan- директор)³⁸.

Terminlarni tarjima qilishda izohli yoki terminologik lug‘atlarda ularning umumiy va xususiy aspektlari batafsil yoritilib, ularning qanday ma’noda kelayotganligi kengroq tavsiflanishi, uning yozma va og‘zaki nutqda qo‘llanilishining yanada erkinlashishiga yordam beradi degan fikrdamiz. Shuningdek, ularning etimologiyasi haqida ma’lumot berilib, ayni termin bilan bog‘liq iboralar va so‘z birikmalari misollar bilan taqdim qilinishi terminning adekvat tarjimasiga erishish yo‘li deb hisoblaymiz.

Texnik va ish yuritish matnlarini tarjima qilishning o‘ziga xos xususiyati, asliyatda mavjud bulgan axborotni aniq yetkazib berishga, maxsus atamalarni aniq tarjima qilishga yukori talablar qoyilishidadir. Ish yuritish va texnik matnlar tarjimasi badiiy tarjimadan farqli o‘laroq, balandparvoz uslubiy bezaklardan xolis bo‘ladi³⁹.

Umuman olganda terminlarning tillararo tarjimasida bir tilda mavjud termini bir so‘z bilan tarjima qilib bo‘lmaydigan yoki ikkinchi tilda muqobili topilmaydigan holatlar uchrab turadi. Bunday leksemalrga muqobilsiz leksika atamasi qo‘llaniladi. Muqobilsiz leksikani tilshunosolimler asosan lakunalar va realiyalar sifatida ikki turga ajratgan. Bu ikki hodisa birbiriga yaqin bo‘lib uni farqash biroz murakkablik tug‘dirishi mumkin. Muqobilsiz leksika ma’lum xalqning o‘ziga xos bo‘lgan madaniyatini va unga tegishli bo‘lgan obyektlarni tavsiflaydi, bunga misol qilib o‘sha xalqning, milliy kiyimi, urf-odati, pul birligi, milliy taomlari, o‘lchov birliklari, xat-hujjatini keltirishimiz mumkin. Muqobilsiz leksika o‘zga madaniyatning ramzi

³⁶ Реформатский А. Мысли о терминологии/Современные проблемы русской терминологии. -М.: 1966.- 297 с.

³⁷ Циткина Ф.А. Терминология и перевод. // К основам сопоставительного терминоведения. - Львов: 1988. – 213 с.

³⁸ Даниленко В.П. Лингвистические требования к стандартизуемой терминологий//Терминология и норма.-М.: 1972.-128 с.

³⁹ Xayrulla Hamidov “Tarjima masalalari” 2-qism Toshkent-2014 Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti. 108-bet

sanaladi. Jumladan, spiker, kriket, shilling – Angliya; yaylov, qishloq, ariq, dehqon, cho‘l – O‘rta Osiyo; sakura, geysa, ikebana, sake – yapon madaniyatining belgilarini assotsiatsiyalaydi. O‘zbek madaniyatining belgilarini palov, patir, sumalak, ko‘rpacha, belbog‘ (belida belbog‘i bor), do‘ppi (do‘ppisi osmonda, do‘ppi tor) va h.k. so‘zlarda ko‘rish mumkin⁴⁰.

Yuqorida keltirilgan muqobilsiz leksikaning lakuna va realiya hodisasini hozirgi kundagi terminologik tarjima muammolaridan deyishimiz mumkin. Kanadalik olimlar J.Vine va J.Drabelne o‘zlarining “Fransuz va ingliz tillarini qiyoslash uslubi” nomli kitobida birinchi bo‘lib lakuna atamasini ikki til o‘rtasidagi tarjima jarayonida hosil bo‘ladigan holat sifatida qo‘llashgan hamda lakunalarni ma‘lum bir tildagi terminning boshqa tilda muqobili bo‘lmagan o‘rinda voqelanishini ta’kidlashgan⁴¹. Garchi lakuna termini ushbu davrgacha turli xil semantik o‘zgartishlarga uchragan bo‘lsa ham uning asl terminologik xossasi saqlanib qolgan. Yuqoridagi izohlardan ko‘rinib turibdiki lakunalar har qanday tillar tarjimasida ham duch kelinishi aniq bo‘lgan holatdir. Ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilishda lakuna hodisasiga misol tariqasida “online” so‘zini oladigan bo‘lsak ushbu so‘z “masofadan turib internet aloqasi yordamida aloqada bo‘lish” ma’nosini beruvchi termindir. Ushbu termin hozirgi kunda o‘zbek tilida ish yurituv jarayonida keng miqyosda qo‘llaniladi. Lakunaga yana bir misol “business plan” o‘zbek tilida “biznes-reja” atamasi mavjud, lekin reja tuzish jarayonida har bir qadam, vazifa va maqsadlar aniq keltirilishi talab etiladi, bu esa aslida "business plan" ga muvofiq tushunilmay qolishi mumkin. Shuningdek, “outsourcing” termini tashqi xizmatlar taqdim etish jarayoni ma’nosini berib o‘z-o‘zidan lakuna tashkil qiladi, chunki O‘zbekistonda bu atama ko‘plab hozirgi ish yuritish jarayonlarida batafsil muhokama qilinib o‘tirmasdan amalda qo‘llanadi. Ingliz tiliga fransuz tilidan kirib kelgan “budget” so‘zi o‘zbek tilida “byudjet” deb qabul qilingan va uning muqobil variyanti yo‘q.

Lakunalar bilan birga unga yaqin bo‘lgan va yuqorida qayd etilgan tushuncha hamda tillararo tarjimada muammo tug‘diradigan hodisa bu realiyalardir. Realialarni ma‘lum “xalqning turmush tarzi, madaniyati va urf odatlarini o‘zida aks ettirgan, boshqa xalq va til uchun begona bo‘lgan so‘z”⁴² tarzida tavsiflanishi bu atama uchun eng o‘rinlisidir. Lakunalardan farqli o‘laroq realiya aynan qaysidir xalqqa tegishli bo‘lib uni boshqa tilga tarjima qilishda tarjima qilayotgan tilda bu kabi atama mavjud bo‘lmaganligi sababli o‘z holicha olinadi ammo ularga izoh berilishi muhimdir. O‘zbek tiliga ingliz tilidan kirib kelgan va madaniy jihatdan aynan ingliz xalqiga xos “coffe break” termini oladigan bo‘lsak bu so‘zning, ta’rifi “biron bir majlis yoki ish faoliyati davomida qahva ichib yengil tamaddi qilish uchun olinadigan qisqa

⁴⁰ З.Н.Худойберганава. “ТАРЖИМАНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ МАСАЛАЛАРИ” модули бўйича ЎҚУВ – УСЛУБИЙ МАЖМУА. Тошкент – 2016, 50-51 betlar

⁴¹ Vinay J., Darbelnet J. Stylistique comparee du fraicais et de l'anglais. - Paris, 1958. p.10.

⁴² Kasimova Z. Dunyo tilshunosligida realiyalar tasnifi // “Til va adabiyot ta’limi” jurnali, 2020-yil 9-son, 39-bet.

tanaffus”dir. Ushbu terminning o‘zbek tilida ayni tarjimasi yo‘q, o‘zbek xalqida qahva ichish urfga kirmaganligi bois, ish faoliyati davomida ishchilar qahva ichish uchun tanaffus olishmaydi. Realialarga yana bir misol bu “stand-up” termini ushbu terminning ham o‘zbek tilida muqobili mavjud emasligining sababi bu atama ingliz tilida so‘zlashuvchi mamalakatlarda ish jarayoni davomida ma’lum muddatga xodimlar tik turgan holda korxonalar yoki tashkilotdagi o‘shish yoki muammolarni tahlil qilish jarayonidir. Bunday faoliyat o‘zbek mentalitetiga xos bo‘lmaganligi uchun ham terminning muqobili mavjud emas.

Xulosa

Yuqorida sanab o‘tilgan terminologiya, xususan ish yuritish terminologiyasining tarjima muammolariga sabab bo‘luvchi holatlarni tushunish hamda ularga yechim bera olish juda ham muhimdir. Quyida terminlarni tarjima qilish bo‘yicha bir qancha takliflar keltiriladi:

1. Terminlarni tarjima qilishda foydalaniladigan onlayn yoki boshqa manbaalardan qo‘llanilganda, terminlarning Grammatik strukturtasi hamda semantik xususiyatlari inobatga olinishi maqsadga muvofiqdir.

2. Lakuna yoki realia hodisasi yuzaga kelganda so‘zlarni aynan olib kirishdan ko‘ra ularni adaptatsiyali tarjima qilish soha bo‘yicha tushunchaga ega bo‘lmaganlar uchun ham tushunarli bo‘lishiga olib keladi.

3. To‘g‘ri va sifatli tarjimalarni ta‘minlash uchun professional tarjimon yoki tarjimon agentligini yollang.

Tarjimalar madaniyatga mos va to‘g‘ri bo‘lishini ta‘minlash uchun ona tilida so‘zlashuvchilar yoki mavzu bo‘yicha mutaxassislar bilan hamkorlik qilish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Costeleanu, Mirela. 2009. Difficulties in Translating Specialized Texts. Editura Eiroplus. <http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A3362/pdf>. [Accessed 28 March 2018].

2. Kasimova Z. Dunyo tilshunosligida realiyalar tasnifi // “Til va adabiyot ta’limi” jurnali, 2020-yil 9-son, 39-bet.

3. Pūtele, Iveta. (ed.) 2013. Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā un praksē. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts.

4. Veisbergs, Andrejs. 2001. Word-Formation in English and Latvian. Contrastive Analysis. University of Latvia, Riga

5. Vinay J., Darbelnet J. Stylistique comparee du fraicais et de l’anglais. - Paris, 1958. p.10.

6. Xayrulla Hamidov “Tarjima masalalari” 2-qism Toshkent-2014 Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti. 108-bet

7. Даниленко В.П. Лингвистические требования к стандартизуемой терминологий//Терминология и норма.-М.: 1972.-128 с.
8. З.Н.Худойберганава. “ТАРЖИМАНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ МАСАЛАЛАРИ” модули бўйича ЎҚУВ –УСЛУБИЙ МАЖМУА. Тошкент – 2016, 50-51 betlar
9. Мадвалиев А. Ўзбек терминологиясида дублетлик масаласи //Ўзбек тили ва адабиёти. 1982. № 3.-123 б.
10. Реформатский А. Мысли о терминологии/Современные проблемы русской терминологии. -М.: 1966.- 297 с.
11. Циткина Ф.А. Терминология и перевод. // К основам сопоставительного терминоведения. - Львов: 1988. – 213 с.